

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТИ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ: АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАРИ ВА ШАКЛЛАРИ

¹Абдираимов Абдикодир Абдуллаевич

ИИВ Академияси Криминалистик экспертизалар кафедраси
катта ўқитувчиси, т.ф.н.,

²Турсунмуротов Шохбоз Абдукодир ўғли

ИИВ Академияси курсанти

Тел. 99 826-99-16.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431110>

Аннотация. Ушбу мақолада Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг самарали алоқаларини йўлга қўйишда улар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик принциплари ва шаклларини илмий, назарий ҳамда амалий жиҳатдан таҳлили амалга оширилган. Таҳлил натижасида муаллиф томонидан тегишли таклиф ва хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Ички ишлар органлари, фуқаролик жамияти, ўзини ўзи бошқариш, жамоатчилик назорати, ижтимоий шериклик.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда давлат органларининг фуқаролик жамияти тузилмалари билан яқин ҳамкорлигини йўлга қўйиш демократик ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири эканлиги кўрсатиб ўтилди [5]. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Конституциямизнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида қуйидагиларни таъкидлади: “Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида очиқлик ва ошкораликни таъминлаш учун биз фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва аҳоли билан самарали ҳамкорликни кенг йўлга қўйишни” асосий вазифа деб ҳисоблаймиз” [1, 11-бет],–деб таъкидлаган эдилар.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг самарали алоқаларини йўлга қўйишда улар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик принциплари ва шаклларини илмий назарий ҳамда амалий жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш, бу борадаги устувор йўналишларни аниқлаш ўта муҳим масала ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 18 июндаги “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Қонунида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда

фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган бошқа қарорларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасида давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ҳамкорлиги – ижтимоий шериклик предмети ташкил этиши мустаҳкамланди [7]. Ушбу доирадаги масалалар Ички ишлар органлари, айниқса ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати фаолиятига ҳам тўла тааллуқли.

Мазкур Қонуннинг 4-моддасида ижтимоий шериклик ҳамда ҳамкорликнинг қуйидаги асосий принциплари таъкидлаб ўтилган: қонунга бўйсунуш; тенг ҳуқуқлилиқ; очиқлик ва шаффофлик, ҳаммабоплиқ; мустақиллик, холислиқ; ўзаро ҳурмат, манфаатларнинг инobatга олиниши ва масъулият; мажбуриятлар қабул қилишнинг ихтиёрийлиги. Шу жиҳатдан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг шакллари қуйидаги йўналишда тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир: биринчидан, ижтимоий шерикликка оид халқаро амалиётни чуқур ўрганган ҳолда ҳамкорликни ташкил этиш шакллариининг илмий-назарий жиҳатларини таҳлил этиш; иккинчидан, мазкур соҳанинг ҳуқуқий асосларида белгиланган ўзаро ҳамкорлик шакллари ҳамда уларнинг амалга оширилишини илмий жиҳатдан таҳлил қилиш; учинчидан, жамият ҳаётидаги муҳим масалаларни ҳал этиш юзасидан ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйишдаги устувор йўналишларни белгилаш. Аввало, давлат ва “учинчи сектор” ўртасидаги ҳамкорлик тобора ривожланаётганини жамият ҳаётида фуқаролик жамияти институтлари ролининг юксалиб бораётганлиги, уларнинг давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлигига эҳтиёж ортиб бораётганлиги билан изоҳлаш мумкин. Ҳозирги кунга келиб нодавлат ташкилотлари ижтимоий, иқтисодий, сиёсий соҳада давлат ва унинг органлари билан тенг ҳуқуқли ҳамкорликка кириша оладиган субъект даражасига чиқиб бормокда [4].

Ижтимоий шериклик томонларининг қонуний манфаатлари музокаралар жараёнида мувофиқлаштирилади, бунда меҳнат шароитлари ва меҳнатга ҳақ тўлаш, ҳодимларнинг ижтимоий ҳимояси ва бошқа кафолатлар ҳамда уларнинг корхона фаолиятидаги роли ва бошқа ҳаётий муҳим масалалар ўзаро келишиб олинади. Юқоридаги келишувлар тегишли ҳужжатлар - шартномалар, битимлар оркали расмийлаштирилади [2, 10-бет].

“Ижтимоий шериклик тўғрисидаги келишувлар ва шартномалар томонларнинг келишувига биноан икки томонлама ҳамда кўп томонлама бўлиши мумкин. Кўп томонлама келишувлар ижтимоий шерикликнинг

исталган даражасида тузилиши мумкин, ижтимоий шериклик субъектлари ўртасида тузиладиган маҳаллий келишувлар бундан мустасно» [6]. Ижтимоий шериклик шакли унинг мақсади ва ижтимоий аҳамиятини инкор этмайди. Асосий мақсад - ҳамкорликка киришаётган томонлар, улар икки, уч ёки кўп томонлама бўлсин, муайян самарали натижага эришишдир.

Замонавий институт сифатида шаклланган “ижтимоий шериклик” - айнан Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликнинг муҳим шаклидир. Бизнинг фикримизча, мазкур янги институтнинг имкониятларидан юқоридаги субъектлар самарали фойдаланиши лозим. Бу институтдан фойдаланишда унинг ҳам ўзига хос шакллари, амалга ошириш йўналишини тўғри белгилаш мақсадга мувофиқ. Мазкур соҳанинг ҳуқуқий асосларида белгиланган қоидалар, яъни Ўзбекистон Республикаси “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига асосан ижтимоий шерикликнинг асосий шакллари қуйидагилардан иборат:

- нодавлат нотижорат ташкилотларининг ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиши;
- нодавлат нотижорат ташкилотларининг ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиши;
- нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтлари вакилларининг давлат органлари ҳузуридаги ишчи гуруҳлар комиссиялар ва жамоатчилик-маслаҳат органлари фаолиятида иштирок этиши;
- ижтимоий шериклик субъектлари томонидан биргаликда тадбирлар, маслаҳатлашувлар ва музокаралар ўтказиш;
- ижтимоий шериклик субъектлари томонидан ижтимоий шериклик тўғрисида битимлар ва шартномалар (бундан буён матнда битимлар ва шартномалар деб юритилади) тузиш, биргаликдаги лойиҳалар ва режаларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;
- ижтимоий шериклик субъектлари ўртасида ўзаро қўллаб-қувватлаш, ахборот алмашиш.

Жамият ҳаётидаги муҳим масалаларни ҳал этиш юзасидан Ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигини амалга оширишдаги устувор йўналишларни аниқлаш муҳим вазифалардан

биридир. Шу асосда ҳозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли демократлаштириш жараёнларини, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятидаги юксалишларни, фан ва техника ютуқларини, нодавлат ташкилотлари фаоллашаб бораётганини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги йўналишларда ўзаро ҳамкорликни жорий этиш ва янада ривожлантириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Фуқаролик жамиятининг муҳим институти ҳисобланган оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни янада кучайтириш Ички ишлар органлари томонидан амалга оширилаётган амалий ишларни кенг жамоатчиликка етказишда оммавий ахборот воситалари муҳим ўрин эгаллайди. Бу йўналишдаги ҳамкорликнинг таъсирчан кўринишини телеканаллар орқали намойиш этилаётган ҳуқуқий мавзудаги кўрсатувлар, хусусан “Одил суд”, “Автопатрул” ва “Миллар” кабилар орқали кузатиш мумкин. Бу каби кўрсатувлар кўплаб ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга, аҳолини ғайриҳуқуқий хатти-ҳаракатлардан қайтаришга, ёшларни ҳуқуқий тарбиялашга хизмат қилмоқда.

2. Ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг фуқаролик жамияти институтлари билан замонавий технология ва усуллардан фойдаланган ҳолда ўзаро ҳамкорликни самарали ташкил этиши. Бу соҳада фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда янги технологиялардан унумли фойдаланиш лозимлигини қайд этмоқчимиз. Ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг электрон муурожаатлар билан ишлаш фаолиятини янада ривожлантириш лозим. Бунинг учун махсус веб-сайтларни жорий этиш ва у орқали аҳоли муурожаатларини қабул қилиш механизмининг жорий этилиши лозим. [8].

3. Ҳуқуқий тарғибот йўналишида Ички ишлар органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги. Ҳуқуқий тарғибот ишларини амалга оширишда давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлиги алоҳида аҳамиятга эга. Чунки янги қабул қилинаётган қонунлар, давлат дастурлари, қолаверса, мамлакат раҳбарияти томонидан амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳиятини кенг жамоатчиликка етказишда фуқаролик жамияти институтлари, хусусан оммавий ахборот воситалари, сиёсий партиялар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, ижтимоий ҳаракат ва бошқа нодавлат ташкилотлари етакчи ахборот тарқатувчилар ҳисобланади. Буни эътиборга олган ҳолда ички ишлар органлари, хусусан профилактика инспекторлари фуқаролик жамияти билан ҳамкорликни самарали ташкил этса, кўплаб ижобий натижаларга эришиши мумкин. Статистик

маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, республикамизда 2017-2021 йиллар давомида аҳоли ўртасида жами 996 минг 227 маротаба ҳуқуқий тарғибот ва ҳисобот учрашувлари ўтказилган бўлиб, уларнинг 52,3 фоизи маҳаллаларда, 31,1 фоизи таълим муассасаларида ва 16,7 фоизи меҳнат жамоаларида бўлиб ўтган. Шунингдек, ушбу даврда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш юзасидан оммавий ахборот воситаларида 47235 маротаба чиқишлар қилинган бўлиб, уларнинг ўртача 16 фоизини телевидение орқали чиқишлар, 53 фоизини радио орқали эшиттиришлар, 31 фоизини журнал ва газеталарда чоп этилган мақолалар ташкил этади. [9].

Аҳолининг ҳуқуқий фаоллигини ошириш масаласи ҳар бир Ички ишлар органлари нафақат профилактика инспекторининг балки, барча фуқароларнинг асосий вазифаларидан бири сифатида улар фаолиятининг ҳуқуқий асосларида мустаҳкамланган. Жумладан, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун, аввало, аҳолининг ҳуқуқий фаоллигини юксалтиришга, уларнинг амалдаги қонунлардан хабардорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратади ва бу йўналишда қатор тадбирларни амалга оширади. Масалан, ички ишлар органлари томонидан гиёҳвандлик, терроризм, одам савдосига қарши кураш борасида кўплаб тушунтириш ва тарғибот ишлари амалга оширилаётганлигини алоҳида қайд этиш мумкин.

Ички ишлар айниқса ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати томонидан ташкил этилаётган аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш борасидаги тарғибот тадбирларини алоҳида қайд этиш ўринли. Улар томонидан ҳар йили минглаб тадбирлар ташкил этилмоқда [11]. Лекин Ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида аҳолининг ҳуқуқий фаоллигини юксалтириш йўналишидаги ижтимоий шериклигини жорий этишда айрим муаммоли ҳолатлар, ҳозирча фойдаланилмаган имкониятлар ҳам мавжуд.

Фикримизча, Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида самарали ҳамкорликни янада кучайтириш учун қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш лозим:

биринчидан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказиладиган ҳуқуқий, сиёсий ва маърифий йўналишдаги тадбирларга фуқаролик жамияти институтлари вакилларини кенг жалб этиш амалиётини кучайтириш лозим.

иккинчидан, ҳуқуқий тарғибот ишларини Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ва фуқаролик жамияти институтлари вакиллари биргаликда ташкил этиши лозим.

Учинчидан, Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ва фуқаролик жамияти институтлари, ҳамкорлигидаги тадбирлар оммавий ахборот воситалари орқали кенг ёритилишига эътиборни кучайтириш лозим. Оммавий ахборот воситалари фуқаролик жамияти институтлари орасида энг муҳимларидан бири ҳисобланади. Таъбир жоиз бўлса, халққа энг яқини саналади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтлари ёки нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳамкорлигида ўтказилаётган аҳоли ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, улар фаоллигини оширишга қаратилган тадбирлар оммавий ахборот воситалари орқали кенг ёритилса, ишнинг самараси 10-20 баробар ортади. Тадбирда 100та фуқаро иштирок этса, оммавий ахборот воситаси камида 1000та аудиториияни қамраб олади.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда ҳуқуқни Ички ишлар органлари, айниқса ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ҳамда фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ижтимоий шерикликнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини шакллантиришда самарали ислохотлар амалга оширилди. Бу йўналишда муайян тажриба тўпланди. Амалий тажриба натижасида ҳамкорликнинг янги ва замонавий шакллари жорий этилди. Навбатдаги муҳим вазифа ушбу ҳуқуқий механизмлардан самарали фойдаланишдир. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликни шиддатли тараққиётга мос ҳолда ривожлантириш бугунги куннинг талабидир. Айниқса, бу ҳамкорликнинг муҳим шакли ҳисобланган – аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, уларнинг ҳуқуқий фаоллигини ошириш алоҳида аҳамиятга эга. Бу йўналишдаги ўзаро ҳамкорликдан ҳар икки субъектлар ҳам, давлат ва жамият ҳам, фуқароларимиз ҳам бирдек манфаатдордир.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б.11.
2. Саидов А.Х. Ҳамкорлик: халқаро ва хорижий тажриба. Ижтимоий шериклик ва давлат қарорларини қабул қилишда жамоатчилик иштироки масалалари бўйича халқаро тажриба / тузувчилар: Н.Боржелли ва бошқ; тарж.: Э.М.Эрназаров, О.О.Окюлов. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон

- Республикаси Миллий маркази, Ҳукукий муаммоларни ўрганиш маркази. - Т.: ARTFLEX, 2012. -Б. 10.
4. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма / А.Жалилов, У.Муҳаммадиев, Қ.Жўраев ва бошқ. - Тошкент; 2015. - Б. 120-125.
 5. Халқ сўзи. - 2017 йил 8 февраль.
 6. Шодмонов А. Ижтимоий шериклик – фуқаролик жамияти тараккиётида муҳим омил. // Маҳалла. - 2011., - № 43.
 7. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, - 2014., - № 39, 488-м.
 8. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, - 2015., № 49, 611-модда.
 9. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг 2015 йилда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш йўналишидаги фаолиятига оид ахборотидан.
 10. “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2124 сонли Қарори.
 11. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг расмий веб-сайти [http:// minjust.uz](http://minjust.uz).
 12. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг расмий веб-сайти. <http://mvd.uz>.
 13. Якубов Ш.У. Ижтимоий шериклик - давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг замонавий шакли сифатида // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. - 2013. - №3 (35) - Б. 35.